

QARAQALPAQ XALIQ AYTISLARIDA SINEKDOXALAR

Nasirova Ayzada

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042926>

Annotaciya. Maqalada qaraqalpaq xalıq aytısları tilinde qollanılğan sinekdoxalardıń lingvopoetikalıq ózgeshelikleri analiz etilgen. Olardıń kórkem tekste qollanıwı, obraz jasaw imkaniyatları úyrenilgen. Poeziyalıq dóretpelerde sinekdoxalar oy-pikirdi ıqsham, qısqa hám jıynaqlı túrde bayan etiwge járdem beriwshi kórkemlew qurallarınan biri. Qaraqalpaq xalıq aytıslarında olardıń túrlerine qaray, pútinniń ornına onıń bólsheginıń, kóplik sannıń ornına birlik sannıń qollanıwı kóp ushırasadı. Sinekdoxalar aytıslar tilin bayıtıp, kórkemlik dárejesin arttırıp, lingvopoetikalıq xızmette jumsalğan.

Tayanısh sózler: qaraqalpaq xalıq aytısları, sinekdoxa, metnimiya, poetikalıq sóylew, lingvopoetika, lingvopoetikalıq analiz, kórkem obraz, stilistika.

Sinekdoxa – metonimiyanıń bir túri. Bunda bir predmettiń mánisi ekinshi predmetke olar arasındağı muǵdarlıq qatnasqa baylanıslı awıسادı [2, 80]. Sinekdoxalar kórkem tekste qollanılganda quramalasqan gáplik konstrukciyalardı, artıqsha shıyratılğan sózlerdi paydalanıwdıń aldın aladı. Tekstke ápiwayılıq, tásirlilik baǵıshlaydı. Biraq teńew, metafora, metonimiyalar sıyaqlı hár qıylılıqqa iye emes. Qollanıw órisi sheklengen boladı.

Qaraqalpaq xalıq aytıslarında sinekdoxalar teńew, metafora, metonimiyalarǵa salıstırǵanda az muǵdarda jumsalğan. Sinekdoxa usılı menen sóz mánisiniń awıswınıń eń ónimli túrleriniń biri adam hám haywan músheleriniń birewiniń atamasınıń ulıwmalıq máni ańlatıw ushın jumsalıwı bolıp tabıladı:

Búlbúllerdiń qonǵanı gúl boladı,
 Álemdegi bar sózdi til biledi,
 Tárep bolıp kelipsiz, aytshı, aǵa-ay,
 Shayırlıǵıńdı bul jerde kim biledi? (4, 278)

Bul mısalda til sózi sinekdoxa xızmetinde kelip, bunda adamnıń tili emes, jámiyetlik sanada ómir súriwshi, qarım-qatnas quralı bolǵan – til názerde tutilǵan.

Kim ótken qızıl tilge Sherniyazdan,
 Sózine ashıq boldım ala jazdan,
 Altınnan aydarı bar ul tabarsañ,
 Qoziń soyıp, pátiya alsañ Ájiniyazdan. (4, 339)

Bul mısalda da til menen baylanıslı sinekdoxa berilgen. Bunda sinekdoxalıq usılda sóz mánileri awıswıp qızıl til – ayrıqsha ózge sheshenlik, tapqırlıq, ziyreklik mánilerin bildiredi.

Jıl boyı bir dúnya dep kún-túnińiz,
 Ótedi gór-gúmiranlıqta aylarıńız. (4, 348)

Bul mısalda júdá keń túsiniklerdi ańlatatuǵın dúnya sózi, tar mánide jıllıq alınatuǵın dáramat mánisinde qollanıwı, sinekdoxalıq xızmetke ótken.

Qaraqalpaq xalıq aytıslarında sinekdoxalardıń tómendegi túrleri ónimli qollanılganlıǵın kóremiz:

1. Pútinniń ornına onıń bóleginiń qollanıwı:

Kiyiz úy jırtıǵına shópti tıǵıp,
 Heshbir jan shıǵalmaydı esik ashıp,
 Ortaǵa tútinlikti salıp qıydan,

Jatadi jer bawırlap, betin basıp. (4, 347)

Bul mısalda adam mánisinde jan sózi alınıp, pútinniń ornına bólegi qollanılgan. Eger onıń ornına adam, insan sózlerin qollanğanda, tásirlilik, kórkemlilik belgili dárejede azayğan bolar edi. Jáne, qatarlardağı buwınlar sanı da kóbeyiwi múmkin edi. Sonlıqtan, usılardı esapqa alğan halda jan sózin sinekdoxalıq xızmette jumsağan.

Esigiń shorı menen qulğa tolsın,

Alganiń Bekesh penen qosa aǵarıp,

Dáwletiniń jıldan-jılğa kóbeyip,

Ózińniń ómir jasiń uzın bolsın. (4, 339)

Bunda esigiń sózi sinekdoxa, yaǵniy úydiń bir bólegi alınıp, pútinniń ornın bólek iyelegen. Qatarlardağı buwınlar sanı hám kórkemlik dárejesin támiyinlew maqsetinde qollanılgan. Úyiń sóziniń ornına esigiń sóziniń qollanılıwı kórkemlik dárejesin belgili dáreje támiyinlep tur.

2. Kóplik sannıń ornına birlik sannıń qollanılıwı:

Kári balıq, oǵan quralları saz,

Barlıǵı bahadır, jamanları az,

Kólinde qasqaldaq, úyrek, quba ǵaz,

Dúnyanıń ańları múytende bardı. (4, 356)

Bul qatarlarda qasqaldaq, úyrek, quba ǵaz qus atamaları birlik sanda qollanılgan. Biraq, olar birlik sanda qollanılsa da, qosıq mazmunına qaray, kóplik sandı ańlatıp kelgen. Sinekdoxa xızmetinde jumsalğan.

Alayın men terińdi, sen berseń mut,

Bermeseń, usı waqıt bolar umıt,

Tilegende bermegen eltirińdi,

Áketer kelse orıs, noǵay, bashqurt. (4, 333)

Bul mısalda da birlik sanda qollanılgan millet atamaları – orıs, noǵay, bashqurt sózleri birlik sanda turıp, kóplik mánini ańlatıp tur.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq xalıq aytıslarında sinekdoxalar oy-pikirdi jıynaqlı, tujırımli etip jetkerip beriwde úlken áhmiyetke iye. Sinekdoxalıq usıl arqalı awısqań sózler aytıs qatarlarınıń kórkemligin, tásirliligin támiyinlep, lingvopoetikalıq xızmette jumsalğan.

References:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Өткен күнлерден елеслер. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1990.
3. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкіс: «Билим», 1994.
4. Қарақалпақ фольклоры. 94-95 томлар. Нөкіс «Илим» 2015.
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. I том. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1982.
6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. II том. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1984.
7. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. III том. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1988.
8. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. IV том. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1992.

9. Қарлыбаева Г. Әжинияз шығармалары тилинің семантика-стистикалық өзгешеликleri. –Нөкис: «Қарақалпақстан», 2017.

